

o penado Pavão

opinião como direito

A HUMANIZAÇÃO DO CRIME?

fevereiro 16, 2024 por a pena do pavão, publicado em crônicas, jurídico

Ano 12 – vol. 02 – n. 07/2024

Sou daqueles leitores de mais de uma obra ao mesmo tempo. Às vezes isto é bom, às vezes não, mas é sempre prazeroso. Ler é bom, estudar “é roça”, como diria um amigo que já não mais aqui está.

Dentre as obras que reservo atenção atualmente está o CÓDIGO DE MACHADO DE ASSIS: Migalhas Jurídicas, de Miguel Matos.

Uso uma versão digital para o Kindle, pela comodidade. Já imaginou transitar pelos cafés com um livro em papel de mais de 700 páginas? Agora que cheguei às páginas 395, porque é uma obra que deve ser lida com calma, atenção redobrada e, sobretudo, com a disposição para aprender. São temas diversos, mas com trânsito centrado na faceta jurídica da obra de Machado de Assis. A riqueza documental impressiona.

Já com este escrito praticamente pronto me deparei com uma crônica na Gazeta de Notícias de 1º de janeiro de 1893 que me pareceu oportuna.

A propósito de um deputado em uma discussão afirmar que não poderia renunciar a seu mandato porque se constituiria um crime, Machado encontra o mote para abordar o nascimento, a vida e a morte dos crimes. Abrevio o relato.

Um certo cidadão, em um dia chuvoso, resolveu se apropriar de um guarda-chuva que se encontrava à porta de uma loja. Julgado e condenado, a discussão passa a ser sobre o excesso da pena imposta ao acusado. No que importa a este texto, Machado de Assis constata que:

“Pode ter havido excesso no grau da pena; mas a verdade é que de então para cá não me lembra que se haja furtado um só guarda-chuva”, e conclui a crônica afirmando:

“É assim que os crimes morrem; é assim que a própria idéia de furto ou fraude (sinônimos neste escrito) irá acabando os seus dias de labutação na terra”.

Talvez a leitura de Machado de Assis ajudasse, hoje, a muitos juristas deste país. Se não servisse como fonte de aprendizado jurídico, ao menos da língua portuguesa, tão vilipendiada por aventuras identitárias e revisionistas. Uma completa ignorância a um símbolo nacional.

Do homem, em suas circunstâncias, exige-se um mínimo de discernimento ético. O mínimo ético de um povo (sem a conotação da politicalha de hoje em dia) observa sempre princípios e regras de convivência pactuadas pela civilização. É o que se espera.

Nada mais incivilizado do que tentar, com elucubrações ideológicas de consistência claramente duvidosa, a furtiva argumentação de subverter o lógico. Crime é crime porque a civilização estabeleceu regras mínimas, como um conjunto objetivo cuja base formal é a definição legal. É o mínimo justo como denomino. Sim, o direito positivado é o mínimo justo, porque jamais chegaremos ao justo ideal. Não há sociedade na terra que tenha alcançado a perfeição.

Quem furta um milho pode furtar um milhão, dependendo da ocasião e da ausência de mínima conduta ética ou moral. O bom selvagem é apenas figura retórica desmentida pelo lobo – o próprio homem – quando se contrapõe Rousseau a Hobbes.

Afirma-se na dogmática que a definição legal prévia é condição fundamental para a existência objetiva do fato típico; este recebe o rótulo singular no conjunto de normas penais, estejam elas em código ou não. Ao fazê-lo o legislador observou a composição que é isolar o fato como hipótese que chegou a ser valorada como elemento sobre o qual incide uma hipótese chamada de jurídica. Esta é uma das proposições teóricas para explicar a formatação das normas de direito.

Portanto, falar em humanização do crime é o mesmo que, a contrário *sensu*, infirmar a própria ideia de humanização, porquanto não se pode humanizar a exceção social – o criminoso – em detrimento da regra geral – o cidadão – no universo do cotidiano social. É como dizer: é permitido furtar. O que há de humano nisso?

Diferente é falar-se em humanização do cumprimento da responsabilidade penal, com o que concordo, porque o delinquente não deixou de ser humano porque se encontra com a liberdade restringida. Mas, do mesmo modo, entendo que chegou o momento de se acabar com essas “saidinhas” de presídios que não contribuem em nada para o dramático quadro penitenciário e muito menos para o quadro social não menos dramático.

Os discursos populistas, difundindo ideias que negam ao cidadão o direito fundamental básico de liberdade, são estímulos à impunidade, precisamente porque subvertem o critério de humanização, incensando os criminosos e deteriorando regras mínimas da civilização. Impunidade combina bem com a barbárie, jamais com o estado de direito.

O dia em que os políticos do Brasil – classe das mais atrasadas do mundo – compreenderem que a construção de presídios é resultado da falta de políticas públicas concretas, construirão mais escolas – e é aí onde nasce a humanização de quem não chegará ao crime, salvo pela patologia que a educação não alcança como solução.

Crime é crime até o dia em que ele morra, como bem enfatiza Machado de Assis. Mas é preciso que não se condene à morte a vítima que foi ultrajada quando o criminoso apareceu e o estado ali não esteve; quando a vítima financiou a internação do criminoso e o estado optou por pagar auxílio reclusão, mas não auxílio reparação.

Fato ocorrido, reunida a definição legal prevista, aplique-se a pena com a rigorosa observância do devido processo legal. Assim deve funcionar o estado de direito, assim é uma sociedade civilizada.

Humanização dos crimes como discurso embaça o foco do fato que deve ser combatido: a criminalidade. É ao cidadão que cumpre as leis contratadas que a prioridade deve ser estabelecida. Ainda quando, neste país, a impunidade escale todos os níveis sociais. O exemplo deve ser a regra; a exceção é a delinquência.

COMPARTILHE ISSO:

CURTIR ISSO:

Carregando...

RELACIONADO

- ESPELHO E ESBOÇO**
fevereiro 9, 2021
Em "Jurídico"
- O MÉRITO ACADÊMICO DO CECGP – 10 ANOS**
outubro 28, 2023
Em "Crônicas"
- ME CHAME DE EXCELÊNCIA!**
novembro 29, 2023
Em "Jurídico"

com a tag direito, estado, liberdade, política

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Professor Titular do Curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão. Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor de Direito Constitucional do Curso de Direito da UFMA Membro da Associação de Ciência Política do Estado de Nova York (NYSOSA), New York State Political Science Association Membro da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE Pesquisador junto a CAPES-CNPQ - Grupo de Estudos de Direito Constitucional Contemporâneo **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR **O APEADOURO EM SAUDADE** PRÓXIMO POST **PERSONA NON GRATA: HIC UTI FORIS**

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

- Crônicas
- Ensaio
- Jurídico
- Opinião
- Poesia
- Política

RECENTES

- PERSONA NON GRATA: HIC UTI FORIS**
- A HUMANIZAÇÃO DO CRIME?**
- O APEADOURO EM SAUDADE**
- O DEDO E A VERRUGA**
- CONTINUAR APRENDIZ**

ARQUIVOS

[Selecionar o mês ↕]

COMENTÁRIOS

- Sanatiel Pereira em **PERSONA NON GRATA: HIC UTI FOR...**
- A PENA DO PAVÃO** em **ME CHAME DE EXCELÊNCIA!**
- Antonio Ailton em **ME CHAME DE EXCELÊNCIA!**
- José Reinaldo Pavão... em **TEM TEMPO**
- Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**